

**YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH
HISOBIGA HARAKAT XAVFSIZLIGINI OSHIRISH BO‘YICHA
TAVSIYALAR**

Ashurov O.A.

(Toshkent davlat transport universiteti)

Annotatsiya; Bugungi kunda yurtimizda ko‘cha va yo‘l tarmoqlarining asosiy chorrahalarida ko‘proq yo‘l-transport hodisalari sodir bo‘lishi kuzatilmoqda. Chorrahada piyodalar va avtotransport vositalarining xavfsiz harakatlanishini ta‘minlash uchun alohida e‘tibor qaratish zarur.

Mamlakatimizda yo‘l-transport hodisalarini kamaytirish, yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash va jamiyatda harakat madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar davom ettirilishi kerak. Ushbu islohotlar faqatgina yo‘l harakati xavfsizligini yaxshilashga emas, balki yurtimizda aholi xavfsizligini oshirishga, yo‘l harakati madaniyatini rivojlantirishga va barcha yo‘l ishtirokchilarining xatti-harakatlarini o‘zgartirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar; *xavf, muhit, sharoit, choraha, yth, bahtsiz hodisa, tirbandlik, zidiyatli vaziyat,*

Tahlil va natijalar; Chorrahaning har bir yo‘nalishida to‘rttadan harakat tasmasi mavjud bo‘lib, bu uning katta o‘tkazish qobiliyatiga ega ekanligini ko‘rsatadi. Ammo, so‘nggi yillarda ushbu tasmalarni ajratuvchi chiziqlar ancha eskirib ketgan, ularning aksariyati deyarli butunlay o‘chgan yoki yirtilgan holda saqlanmoqda. Bu holat ayniqsa kechki vaqt va yomg‘irli ob-havoda haydovchilar uchun xavfli vaziyatlar keltirib chiqaradi. Harakat yo‘nalishlarining belgilari aniqlikdan yiroq bo‘lganligi sababli, chorrahada avtomobillar o‘z harakatini intuitiv asosda amalga oshirishga majbur bo‘lmoqda. Bu esa nafaqat tirbandliklarni kuchaytiradi, balki yo‘l-transport hodisalari xavfini ham sezilarli darajada oshiradi.

Shuningdek, yo‘l chiziqlarining eskirganligi piyodalar harakatiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Piyodalar o‘tish joylarining aniqligi yo‘qolgani sababli, fuqarolar chorrahani kesib o‘tishda noaniqliklarga duch kelmoqda. Bu ayniqsa maktab o‘quvchilari, yoshi katta fuqarolar va nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun katta xavf tug‘diradi.

Yuqorida keltirilgan omillar chorrahaning umumiy funksionalligini susaytirmoqda va harakat ishtirokchilarining xavfsizligini pasaytirmoqda. Bu holatni bartaraf etish uchun chorrahani kapital ta‘mirga olish, yo‘l chiziqlarini yangilash, zamonaviy svetofor tizimlari va piyodalar signalizatsiyasini o‘rnatish zarurati tug‘ilgan. Shuningdek, yo‘l infratuzilmasini zamonaviy standartlarga mos holga keltirish orqali ushbu chorrahani shahar transport tizimining yuqori darajali va xavfsiz tuguniga aylantirish mumkin bo‘ladi.

Bir darajadagi chorrahalarda harakat xavfsizligini ta‘minlashda transport vositalari va piyodalar oqimining asosiy parametrlarini chuqur tahlil qilish strategik ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, harakat ishtirokchilarining oqim tarkibi va ularning dinamik xususiyatlari asosiy baholash mezonlari sifatida qaraladi. Bu parametrlar avtotransport vositalari hamda piyodalar harakatining zichligi, ya‘ni muayyan vaqt ichida belgilangan yo‘l kesimidan o‘tuvchi ishtirokchilar soni orqali aniqlanadi (o‘lchov birliklari: avto/soat yoki piyoda/soat). Mazkur ko‘rsatkichlar bevosita kuzatuv uslublari orqali yoki zamonaviy avtomatlashtirilgan texnologiyalar yordamida qayd etilishi mumkin.

Oqimni tahlil qilishda ko‘pincha vizual kuzatuvga asoslangan an‘anaviy usullar qo‘llaniladi. Bu usulda ma‘lum vaqt oralig‘ida (odatda bir yoki bir necha soat) yo‘lning aniq belgilangan kesimidan o‘tuvchi harakat vositalari yoki piyodalar soni maxsus kuzatuv jadvallari yoki blankalarga qayd etiladi. Bunday holatlarda kuzatuv standartlariga qat‘iy amal qilinishi tavsiya etiladi, ayniqsa statistik ishonchlilik darajasini saqlash uchun.

Shuni ham ta‘kidlash kerakki, harakat zichligi faqatgina kun vaqtlariga emas, balki ijtimoiy omillar, ob-havo sharoitlari, maktab/maktabgacha ta‘lim muassasalarining ishlash jadvali va boshqa tashqi faktorlar ta‘sirida ham sezilarli darajada o‘zgaradi. Bu esa transport oqimini prognoz qilish va chorraha xavfsizligini ta‘minlashda murakkab, lekin muhim omil sifatida e‘tiborga olinadi.

Bunday disbalans – ayniqsa chorraha atrofida joylashgan maktab, ish joylari va jamoat bekatlari mavjudligini hisobga olgan holda – piyodalar xavfsizligiga bevosita tahdid soladi. Svetoforlarning harakat sikllarini harakat oqimlarining haqiqiy intensivligiga asoslangan holda qayta sozlash, ya’ni adaptiv boshqaruv tizimlarini joriy etish, bu muammoni samarali hal qilish yo‘llaridan biri bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

1-rasm. Chorrahada svetafor joylashivi

Transport oqimi, tirbandliklar va jamoat transporti infratuzilmasining ta’siri.

Avtobuslar harakat tasmalarida to‘xtaganida, orqada kelayotgan transport vositalari to‘xtab qolishga yoki harakat chizig‘ini o‘zgartirishga majbur bo‘ladi. Bunday vaziyatlarda transport oqimi notekislanadi, bu esa tirbandliklarning zanjirsimon ko‘rinishda kengayishiga olib keladi. Bu nafaqat umumiy harakat samaradorligini pasaytiradi, balki yo‘l-transport hodisalari ehtimolini ham oshiradi.

Bundan tashqari, bekatlarning harakat tasmalari juda yaqin joylashganligi sababli, piyodalar oqimi ko‘chaga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqib qolmoqda. Piyodalar va transport vositalari o‘rtasidagi xavfli to‘qnashuv zonalari vujudga kelmoqda, bu esa har ikki tomon uchun ham noqulay va xavfli muhitni shakllantiradi. Ayniqsa, avtobusdan tushgan fuqarolar yo‘lni kesib o‘tishga urinayotgan vaqtda svetofor sikli bilan mos kelmaydigan holatlar tez-tez kuzatiladi.

Mazkur holatlarni bartaraf etish uchun chorraha yaqinida jamoat transporti vositalari uchun maxsus ajratilgan choʻntaklarni tashkil etish, bekatlarni piyodalar yoʻlaklaridan alohida himoyalangan shaklda joylashtirish, hamda piyodalar harakati uchun xavfsiz oʻtish yoʻlaklarini rejalashtirish zaruratga aylangan. Bu nafaqat tirbandliklarni kamaytiradi, balki piyodalar harakatining tartibga solinishiga ham xizmat qiladi.

Hulosa va takliflar; Shaharlar infratuzilmasida yoʻl yotiq chiziqlari (markirovka) transport harakatini tartibga solish, xavfsizlikni taʼminlash hamda piyodalar va haydovchilar uchun yoʻlni vizual ravishda ajratib koʻrsatish vazifasini bajaradi. Harakat intensivligi yuqori boʻlgan nuqtalardan biri boʻlib, bu hududdagi yoʻl chiziqlari deyarli yoʻqolgan yoki yuvilib ketgan. Mazkur holat piyodalar harakatini cheklabgina qolmay, haydovchilar uchun ham aniqlik yetishmovchiligi tufayli yoʻl-transport hodisalariga olib kelmoqda.

Ayniqsa, chorrahaning toʻrtta yoʻnalishida har bir yoʻnalishda toʻrttadan harakat tasmasi mavjud boʻlishiga qaramay, ushbu tasmalarning koʻrsatkich chiziqlari – yaʼni markaziy boʻluvchi, chapga va oʻngga burilish, piyodalar oʻtish joyi (zebra), svetofor oldi toʻxtash chiziqlari deyarli koʻrinmaydi. Bu holat nafaqat tartibsiz harakatga, balki jiddiy xavfsizlik muammolariga olib kelmoqda. Xususan, piyodalar uchun ajratilgan joylar boʻlmaganligi sababli ularning koʻchani kesib oʻtish jarayoni katta xavf bilan bogʻliq boʻlmoqda.

Bunday holatni bartaraf etish maqsadida, avvalo mavjud markirovkalarning holati toʻliq tahlil qilinib, zarur boʻlgan nuqtalarda ularni zamonaviy, chidamli materiallar – masalan, termoplastik boʻyoqlar orqali qayta tiklash zarur. Ushbu materiallar yoʻl yuzasida uzoq muddat saqlanib, harorat, yogʻingarchilik va mexanik yuklamalarga nisbatan bardoshlilik bilan ajralib turadi.

Shuningdek, markirovka chiziqlarining standart kengliklari va joylashish meʼyorlariga qatʼiy amal qilish lozim. Jumladan:

- Markaziy ajratuvchi chiziq (1.1 turi): harakat yoʻnalishlarini ajratishda 15 sm kenglikda oq rangda chizilishi lozim;

2-rasm. Chizlishi zarul bo‘lgan 1.1 yotiq chig‘i

- Zebra (1.14 turi): piyodalar yo‘lagi, har bir chiziq orasidagi masofa 0.5–0.7 m, eni esa kamida 4–5 metr bo‘lishi kerak;

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyev raisligida 2022 yil 11 fevralda o‘tkazilgan videoselekt materiallari.
2. Pugachyov I.N. Shahar avtomobil transporti harakatini tashkil etish: o‘quv qo‘llanma / I.N. Pugachyov. – Xabarovsk: Tinch okeani davlat universiteti nashriyoti, 2005. – 196 bet.
3. Konoplyanko V.I. Yo‘l harakati tashkiloti va xavfsizligi: oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Moskva: Transport, 1991. – 183 bet; illyustratsiyalangan.
4. Babkov V.F. Yo‘l sharoitlari va harakat xavfsizligi: oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. – Moskva: Transport, 197[?] (yil to‘liq emas) – 231 bet.
5. GOST 23457-86. Yo‘l harakatini tashkil etishning texnik vositalari. Qo‘llash qoidalari
6. Konoplyanko V.I. Organizatsiya i bezopasnost dvijeniya: Ucheb. yalya vuzov V.I. Konoplyanko. – M.: Vo’ssh. shk., 2007. – 383 s.